

महाविद्यालयीन ग्रंथालयाची डिजिटल ग्रंथालयाकडे होणारी वाटचाल : एक अभ्यास

डॉ. विलास गोपीनाथराव किर्दत

ग्रंथपाल,

वसुंधरा महाविद्यालय, घाटनांदुर, ता. अंबाजोगाई, जि. बीड

Corresponding Author – डॉ. विलास गोपीनाथराव किर्दत

DOI - 10.5281/zenodo.18480718

प्रस्तावना :

ग्रंथालयाचे महत्व दिवसेंदिवस वाढत आहे. कारण ग्रंथालयामधूनच विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक, संशोधक, वाचक यांना वेगवेगळ्या ज्ञानाचा परिचय होत असतो. साधारणपणे ग्रंथालय म्हणजे ज्ञानाचे मंदिर ज्यात ज्ञान भंडाराचा संचय केला जाऊन तो वाचकापर्यंत पोहोचविण्याचे कार्य केले जाते. असे असले तरी स्थळ, काळ आणि परिस्थितीनुसार ग्रंथालयाचा अर्थ बदलतो. ग्रंथालय शास्त्राचे जनक डॉ.एस.आर.रंगनाथन यांनी ग्रंथालयाचा अर्थ मांडीत असताना स्पष्ट केले आहे की, "ग्रंथालय एक अशी सार्वजनिक संस्था किंवा प्रतिष्ठान आहे. ज्याचे दायित्व आणि कर्तव्य ग्रंथालय संग्रहाची देखभाल करणे. ज्या वाचकांना त्यांची आवश्यकता आहे त्यांना ते उपलब्ध करून देणे आहे." म्हणजेच ग्रंथालय हे वाचन साहित्याचे संकलन करून त्याची देखभाल करणारी संस्था आहे. तसेच वीर धर्मराज यांच्या मते, "ग्रंथालय म्हणजे अशी वास्तु की ज्या ठिकाणी वाचन साहित्य संग्रह करून ठेवलेले असते. यामध्ये ग्रंथ व ग्रंथत्तर साहित्य आणि दृक-श्राव्य साधने वाचकांच्या जास्तीत जास्त उपयोगासाठी तंत्रशुद्ध पध्दतीने मांडलेली अथवा ठेवलेली असतात." मात्र सध्या स्थितीत परिवर्तनाच्या गतीप्रमाणे ग्रंथालयाची व्याप्ती, स्वरूप, कार्य, महत्व यामध्ये सातत्याने वाढ होत असलेली दिसून येते. यामुळेच ग्रंथालयाच्या व्याख्या मध्ये

काळानुरूप बदल झालेला दिसून येतो. पूर्वी ग्रंथालयात प्रकाशित स्रोतामध्ये संदर्भ ग्रंथ, मासिके, वृत्तपत्रे, शासनाचे अहवाल, शासकीय गॅजेट, इत्यादीचा समावेश असे. तर सध्या स्थितीत ग्रंथालयात फक्त छापील पुस्तकेच न ठेवता आजच्या काळातील ई-बुक्स, ऑडिओ बुक्स, ई-नियतकालिके, ई-न्युज पेपर, ई-प्रबंध, वेब ब्लॉग, विकिपीडिया, सोशल नेटवर्क यांचा समावेश होतो. यामुळेच आता ग्रंथालयाची व्याख्या करताना असे म्हणावे लागेल की, डिजिटल ग्रंथालय म्हणजे असे ग्रंथालय जिथे पुस्तके, नियतकालिके, लेख, हस्तलिखिते, चित्रे, ध्वनी-चित्रफिती इत्यादी माहितीची संसाधने प्रकाशित व डिजिटल (इलेक्ट्रॉनिक) स्वरूपात संग्रहित, व्यवस्थापित व इंटरनेट किंवा संगणक व मोबाईलच्या साहाय्याने वापरसाठी उपलब्ध करून दिली जातात. यावरून असे म्हणता येईल की, पारंपरिक ग्रंथालयातील माहिती जेव्हा संगणक व इंटरनेटच्या माध्यमातून डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध होते, तेव्हा त्या व्यवस्थेला डिजिटल ग्रंथालय म्हणतात.

याला महाविद्यालयीन ग्रंथालय अपवाद नाही. महाविद्यालयीन ग्रंथालयात विद्यार्थी, प्राध्यापक, बहिस्त वाचक, संशोधक, महाविद्यालयातील कार्यालयीन कर्मचारी इत्यादी चा समावेश होतो. महाविद्यालयामधील विविध विद्याशाखांतील विद्यार्थी व प्राध्यापक यांच्या शैक्षणिक व अभ्यासत्तर उपक्रमांविषयक गरजा पूर्ण करण्यासाठी

महाविद्यालयीन ग्रंथालयाची स्थापना झालेली आहे. महाविद्यालयीन ग्रंथालयाला स्वतंत्र इमारत, फर्निचर, भौतिक व यांत्रिक उपकरणे अशी सुविधा असते. या ग्रंथालयात संदर्भग्रंथ, अभ्यासाची क्रमिक पुस्तके, नियतकालिके वाचन साहित्ये इत्यादीचे संकलन केलेले असते. महाविद्यालयीन ग्रंथालय हे उच्च शिक्षण प्रक्रियेतील हृदयाच्या स्थानी आहे. उच्च शिक्षणात ग्रंथालयाचा सहभाग करणारे विद्यार्थी, निरनिराळ्या विषयांचे प्राध्यापक यांच्या गरजांची पूर्तता ग्रंथालय करते. साधारणपणे महाविद्यालयीन ग्रंथालय म्हणजे, "महाविद्यालयात ग्रंथ व वाचन साहित्याचे संकलन आणि त्यांचे संरक्षण करून विद्यार्थी, अध्यापक, संशोधक, वाचक यांच्या ग्रंथ व वाचन साहित्याची गरज पूर्ण करणाऱ्या ग्रंथालयाला महाविद्यालयीन ग्रंथालये असे म्हणतात. महाविद्यालयीन ग्रंथालयाचे बदलते स्वरूप अभ्यासण्यासाठी "महाविद्यालयीन ग्रंथालयाची डिजिटल ग्रंथालयाकडे होणारी वाटचाल : एक अभ्यास" या विषयाची सदरील संशोधनासाठी निवड करण्यात आली आहे.

उद्दिष्टे :

1. महाविद्यालयीन ग्रंथालयाचे बदलते स्वरूप समजून घेणे.
2. महाविद्यालयीन ग्रंथालयाच्या कोणत्या घटकात बदल होत आहे याचा अभ्यास करणे.
3. महाविद्यालयीन ग्रंथालयाच्या बदलते स्वरूपाचे महत्त्व समजून देणे.

सदरील उद्दिष्टांच्या पूर्तते करिता खालील प्रमाणे गृहीतकांची मांडणी करण्यात आली.

गृहीतके :

1. महाविद्यालयीन ग्रंथालयाचे स्वरूप बदलत आहे.

2. महाविद्यालयीन ग्रंथालयातून डिजिटल सेवा सुविधा पुरविल्या जात आहेत.
3. ग्रंथालयातील डिजिटल सेवा सुविधामुळे ग्रंथालयाचा सेवा मध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा झाल्या आहेत.

उपरोक्त गृहीतकांच्या पडताळणी करिता पुढील प्रमाणे संशोधन पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला.

संशोधन पद्धती :

सदरील शोधनिबंधाच्या मांडणी करिता प्रामुख्याने वर्णनात्मक संशोधन आराखड्याचा अवलंब करण्यात आला. शोधनिबंधाच्या तथ्य संकलनाकरिता द्वितीय स्रोतातील प्रकाशित स्रोतामध्ये संदर्भ ग्रंथ, मासिके, वृत्तपत्रे, शासनाचे अहवाल, शासकीय गॅजेटर इत्यादीचा अवलंब करण्यात आला. तसेच अप्रकाशित तथ्यामध्ये एम.फिल., पीएच.डी. चे प्रबंध खाजगी संस्थांचे अहवाल, इंटरनेट इत्यादीचा वापर करण्यात आला.

विषय प्रतिपादन :

महाविद्यालयीन ग्रंथालयातून विद्यार्थी, अध्यापक, संशोधक, वाचक यांना ग्रंथ व वाचन साहित्याची पूर्तता केली जाते. ग्रंथालयातूनच विद्यार्थी, निरनिराळ्या विषयांचे प्राध्यापक यांच्या गरजांची पूर्तता होत असते. आज डिजिटल ही संज्ञा सर्वच क्षेत्रात वापरली जात आहे. महाविद्यालयात देखील डिजिटल संज्ञा मोठ्या प्रमाणात वापरली जात आहे जसे की, डिजिटल अध्ययन, अध्यापन, डिजिटल शैक्षणिक साधने, डिजिटल ग्रंथालय इत्यादी. महाविद्यालयीन डिजिटल ग्रंथालय म्हणजे पारंपरिक ग्रंथालयाच्या सेवांचा आधुनिक माहिती-तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने विकसित केलेले स्वरूप होय. यात ग्रंथालयात प्रकाशित संदर्भ ग्रंथ, मासिके, वृत्तपत्रे, शासनाचे अहवाल,

शासकीय गॅजेट, एम.फिल., पीएच.डी. चे प्रबंध, खाजगी संस्थांचे अहवाल यांचा समावेश होतो. तर सध्य स्थितीत ग्रंथालयात फक्त छापील पुस्तका बरोबरच आजच्या काळातील ई-बुक्स, ऑडिओ बुक्स, ई-नियतकालिके, ई-न्युज पेपर, ई-प्रबंध, वेब ब्लॉग, विकिपीडिया, सोशल नेटवर्क यांचा समावेश होतो. थोडक्यात छापील साहित्याबरोबरच इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील माहितीचा संग्रह, व्यवस्थापन व प्रसार ग्रंथालयातून केला जातो.

डिजिटल ग्रंथालयाची संकल्पना:

डिजिटल ग्रंथालय हे इंटरनेट व संगणक तंत्रज्ञानावर आधारित असे ग्रंथालय आहे, ज्यामध्ये माहिती डिजिटल स्वरूपात (PDF, e-book, e-journal, ऑडिओ, व्हिडिओ इ.) संग्रहित केली जाते व वापरकर्त्यांना कुठूनही, कधीही उपलब्ध करून दिली जाते. यावरून असे म्हणता येईल की, सद्यस्थितीत महाविद्यालयीन ग्रंथालयाचे स्वरूप बदलत आहे. महाविद्यालयीन ग्रंथालयीन सेवांमध्ये देखील संगणकाचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे. जसे दैनंदिन ग्रंथांची देवघेव, संदर्भ ग्रंथ व क्रमिक पुस्तकांच्या नोंदी, मासिके व नियतकालिके यांची वर्गणी पाहणे इत्यादी कामे ऑनलाईन स्वरूपात केली जात आहेत. ग्रंथालयाचे वेळापत्रक, ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांचे वेळापत्रक व कामाचे वाटप डिजिटल स्वरूपात तयार केले जात आहे. त्यामुळे ग्रंथालय कर्मचाऱ्यात शिस्त व कामाचे नियोजन दिसून येते. यामुळे ग्रंथालयाचे दैनंदिन कामकाजही सुरळीत व वेळेत पूर्ण होत आहे. याचा फायदा विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक, महाविद्यालयीन कर्मचारी, संशोधकांना आवश्यक असणारे ग्रंथ वाचन साहित्य यांची तात्काळ सेवा मिळत आहे.

महाविद्यालयीन ग्रंथालयातून मोबाईल, कॅमेरा, स्मार्ट कार्ड, स्कॅनर, ई-बुक रीडर, अशा अनेक आधुनिक

साधनांचा वापर होत आहे. ग्रंथालयाच्या डिजिटल वाचन संसाधनांमध्ये ई-संशोधन पेपर व शोध निबंध, ई-बुक, ई-जर्नल्स, ई-वर्तमानपत्र, एन. लिस्ट यांचा समावेश होतो. म्हणजेच डिजिटल ग्रंथालयात पारंपारिक ग्रंथालय करीत असलेली कामे, ग्रंथ व तत्सम माहिती साधनाचे संग्रहण, तालिकीकरण, माहितीचा शोध व वितरण इत्यादी कार्य डिजिटल गणप्रक्रिया, डिजिटल माहिती संग्रह, संप्रेषण तंत्रज्ञन, आज्ञावली यांच्या सहाय्याने केली जात आहेत. या डिजिटल ग्रंथालयाच्या कार्यामुळे ग्रंथालयाचे स्वरूपात अमुलाग्र बदल होत आहे. जसे ग्रंथालयातून अनेक दुर्मिळ ग्रंथांचे जतन व संरक्षण होत आहे. यामुळे परिस्थितीला अनुसरून ग्रंथालयाच्या भौतिक आणि तांत्रिक सुविधा मध्ये देखील वाढ करावी लागत आहे.

डिजिटल ग्रंथालयाची उद्दिष्टे:

1. महाविद्यालयीन विद्यार्थी, अध्यापक, संशोधक, वाचक यांना डिजिटल ग्रंथ व वाचन साहित्याची ओळख करून देणे.
2. ग्रंथालयातून अनेक दुर्मिळ ग्रंथांचे डिजिटल स्वरूपात जतन व संरक्षण करणे.
3. ग्रंथालयात पारंपारिक ग्रंथालय करीत असलेली कामे जसे की, ग्रंथांची देवघेव, संदर्भ ग्रंथ व क्रमिक पुस्तकांच्या नोंदी, मासिके व नियतकालिके यांची वर्गणी पाहणे इत्यादी कामे ऑनलाईन स्वरूपात करणे.
4. ग्रंथालयाचे वेळापत्रक, ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांचे वेळापत्रक व कामाचे वाटप डिजिटल स्वरूपात तयार करणे.
5. महाविद्यालयीन ग्रंथालयातून विद्यार्थी, अध्यापक, संशोधक, वाचक यांना ई-संशोधन पेपर व शोध निबंध, ई-बुक, ई-जर्नल्स, ई-वर्तमानपत्र, एन. लिस्ट

इत्यादी ऑनलाईन वाचन साहित्य कसे पाहावे हे शिकवणे.

6. ग्रंथालयाच्या भौतिक आणि तांत्रिक सुविधा अद्यावत ठेवणे.
7. ऑनलाईन स्वरूपात उपलब्ध असलेली माहिती विद्यार्थी, प्राध्यापक, वाचक यांना मागणीनुसार पीडीएफ (PDF) स्वरूपात उपलब्ध करून देणे.
8. ऑनलाईन स्वरूपात नवीन पब्लिश झालेल्या ग्रंथांचे प्रदर्शनाचे आयोजन करणे.

डिजिटल ग्रंथालयातील महत्त्वाचे घटक:

डिजिटल ग्रंथालयासाठी केवळ तंत्रज्ञानच नव्हे तर योग्य ग्रंथालय व्यवस्थापन, प्रशिक्षित मनुष्यबळ, ग्रंथालयातील प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग, ग्रंथालयाला स्वतंत्र इमारत, वाचकांना आरामदायी वाचन कक्ष, उत्तम भौतिक सुविधा (फर्निचर, कपाट, खुर्ची, स्वच्छतागृह, पाण्याची सुविधा, इ.), तांत्रिक सुविधा उदा. विद्युत, संगणक, इंटरनेट, वाय-फाय सुविधा, टि.व्ही, स्लाईट, दृक्-श्राव्य साधने, प्रतिलिपी मशिन, फॅक्समशिन, प्रिंटर, कुलर, फॅन इत्यादी आर्थिक तरतूद व अंदाजपत्रक, पुरेशा कर्मचाऱ्यांची संख्या हे सर्व घटक डिजिटल ग्रंथालयातील महत्त्वाचे घटक म्हणून ओळखले जातात.

डिजिटल ग्रंथालयाचे फायदे :

1. डिजिटल ग्रंथालयामुळे विद्यार्थी, शिक्षक, संशोधक यांना अनेक दुर्मिळ ग्रंथ ग्रंथालयात न जाता ग्रंथालयातून दिलेल्या वेबसाईटच्या आधारे केव्हाही कुठेही पाहता व वाचता येतात.
2. डिजिटल ग्रंथालयामुळे आज वर्तमानपत्रे ग्रंथालयात जाऊन न वाजता सर्वच दैनिक वर्तमानपत्रे ही ऑनलाईन स्वरूपात प्रकाशित होत आहेत. त्यामुळे

ती वर्तमानपत्रे ऑनलाईन स्वरूपात किंवा डाऊनलोड करून हव्या त्या वेळेस वाचता येऊ लागली आहेत.

3. प्राध्यापकांना व संशोधकांना संशोधनासाठी आवश्यक असणारे ई-जर्नल्स, ई-बुक्स ही ऑनलाईन स्वरूपात उपलब्ध असल्यामुळे ते सहज उपलब्ध होऊ लागली आहेत.
4. डिजिटल ग्रंथालयातील एन.लिस्ट. हे महत्त्वाचे संसाधन आहे. यामध्ये अनेक ई-बुक्स, ई-जर्नल, ई-दुर्मिळ ग्रंथ, ई-संशोधन पेपर व शोध निबंध उपलब्ध आहेत ते सहज वाचकापर्यंत पोहोचत आहेत.
5. डिजिटल ग्रंथालयाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे एकाच वेळी अनेक विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक, महाविद्यालयीन कर्मचारी यांना सेवा देता येते.

डिजिटल ग्रंथालयाची तोटे :

1. डिजिटल ग्रंथालयातील वाचन साहित्य वाचण्यासाठी सर्वच शिक्षक, प्राध्यापक व विद्यार्थ्यांकडे संगणक, लॅपटॉप उपलब्ध असतीलच असे नाही.
2. ऑनलाईन ई-वाचन साहित्य वाचताना व डाऊनलोडिंग करताना अनेक वेळा डाटा व नेटवर्कच्या समस्या येतात.
3. डिजिटल ग्रंथालयातील हवे असल्याले वाचन साहित्य वाचण्यासाठी तसेच डाऊनलोडिंग करताना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते.
4. डिजिटल ग्रंथालयासाठी विपुल प्रमाणात आवश्यक असणारे फर्निचर, भौतिक व तांत्रिक साधनसामग्री मिळत नाही.
5. डिजिटल ग्रंथालयासाठी सर्वात मोठी समस्या म्हणजे आर्थिक तरतूद आहे. ही समस्या सोडवण्यासाठी

ग्रंथालय समिती व महाविद्यालयाने एकत्रित येऊन आर्थिक तरतुदीचे नियोजन करणे आवश्यक असते.

सारांश:

वरील विवेचनावरून असे दिसून येते की महाविद्यालयीन ग्रंथालयाने आधुनिक काळातील बदलाबरोबर ग्रंथालयात मोठ्या प्रमाणात बदल घडवून आणला आहे. यामुळे विद्यार्थी, शिक्षक, संशोधक, प्राध्यापक, महाविद्यालयीन कर्मचारी यांना अनेक दुर्मिळ ग्रंथ वाचता व संग्रहित करता येऊ लागले आहेत. यासाठी त्यांना ग्रंथालयात जाणे हे बंधनकारक नाही. यावरून असे म्हणता येईल की महाविद्यालयीन ग्रंथालयात झालेला बदल हा विद्यार्थी, शिक्षक, संशोधक, प्राध्यापक, महाविद्यालयीन कर्मचारी यांना अनुकूल असाच आहे.

अध्ययनाचे महत्त्व :

"महाविद्यालयीन ग्रंथालयाची डिजिटल ग्रंथालयाकडे होणारी वाटचाल : एक अभ्यास" या विषयाच्या अध्ययनामुळे महाविद्यालयातील विद्यार्थी, प्राध्यापक, संशोधक, वाचक, महाविद्यालयीन कर्मचारी

यांना ग्रंथालयाची डिजिटल ग्रंथालयाकडे होणारी वाटचाल याविषयी माहिती मिळेल. तसेच ग्रंथपाल, ग्रंथालयातील कर्मचारी, ग्रंथालयाच्या संबंधित अध्ययन करणारे विद्यार्थी, अभ्यासक, संशोधक, शासन यांना डिजिटल ग्रंथालय विकासाकरिता सहाय्यभूत ठरेल.

संदर्भ ग्रंथ :

1. पाटील एन.बी., "डिजिटल लायब्ररी : एक नवे क्षितीज", ज्ञानगंगोत्री 2008
2. गणपुले श.रा., "ग्रंथालय व्यवस्थापनाची मुलतत्वे", य.च.म.मु.वि.नाशिक 1994
3. प्रा. प्रदीप पाटील, प्रा. कल्पना सोनवणे- पाटील, "ग्रंथालय संगणकीकरण" , प्रशांत पब्लिकेशन, जळगाव.
4. डॉ.उद्धव आघाव, "ग्रंथायन", न्यू मॅन पब्लिकेशन, परभणी 2012
5. पवारआर.जी., "ग्रंथालय व माहितीशास्त्र", फडके प्रकाशन, कोल्हापूर. 2002
6. प्रा. प्रदीप पाटील, प्रा. कल्पना सोनवणे- पाटील, "ग्रंथालय सेवा", प्रशांत पब्लिकेशन, जळगाव.